

KUMPULAN KOSAKATA SEDERHANA BAHASA KARO – BAHASA INDONESIA

Elviani br Tarigan

220701097

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara

elvianibr.tarigan@gmail.com

Bahasa Karo adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang digunakan oleh suku Karo, yaitu salah satu suku Batak yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, dan sebagian Aceh Tenggara. Bahasa Karo memiliki dialek dan kosakata khas yang membedakannya dari bahasa Batak lainnya seperti Toba, Simalungun, atau Pakpak. Selain sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa Karo juga menjadi bagian penting dalam adat istiadat, upacara tradisional, dan kesenian masyarakat Karo.

Kamus Bahasa Karo adalah buku atau daftar kosakata yang memuat kata-kata dalam bahasa Karo beserta arti atau padanannya dalam bahasa lain — biasanya Bahasa Indonesia.

A. Bentuk Susunan Kamus

1. Lema dan Sublema

Kata dasar adalah bentuk kata yang menjadi dasar segala kata bentukan atau kata jadian. Bentuk dasar ini diperlakukan sebagai lema, sedangkan bentuk derivasinya diperlakukan sebagai sublema.

2. Ortografi

- 2.1 Tanda Hubung <-> Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan kata dalam bentuk perulangan serta beberapa kosakata yang penyebutannya harus cepat.
- 2.2 Cetak Tebal, digunakan untuk menandai kata lema dan kata sublema.
- 2.3 Cetak Miring, digunakan untuk menandai label kategori kata.
- 2.4 Tanda koma < , > dipakai untuk menandai bagian-bagian pemerian sebagai pilihan bentuk kata,

2.5 Tanda titik koma < ; > dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna sebuah kata lema dan sublema yang masih belum merupakan bentuk derivasi terakhir, dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna polisemi, dan dipakai untuk memisahkan bentuk kata yang bermakna sama atau hampir sama (sinonim) yang terdapat pada deskripsi makna.

2.6 Tanda titik < . > sebagai akhir sebuah pendeskripsian lema serta sublemanya.

B. Label dan Singkatan Kata.

1. Label Kelas Kata

n nomina

v verba

a adjektiva

adv adverbialia

num numeralia

p partikel

A

Amak (*n.*) tikar

Amakan (*n.*) alas atau tempat duduk dari tikar

Amak-amak (*n.*) bentuk jamak dari amak, berarti banyak tikar

Adon (*adj.*) gila

Adonsa (*v.*) membuat seseorang menjadi gila atau kebingungan atau gila sekali

Ayo (*n.*) muka, wajah

Ayom (*n.*) rupa atau bentuk muka seseorang

B

Biang (*n.*) anjing

Biangna (*n.*) orang yang memelihara anjing

Biang-biangan (*n.*) tiruan atau mainan berbentuk anjing

Beluh (*v.*) bisa (mampu)

Kebeluhan (*n.*) kemampuan atau kecakapan

Beluhna (*adj.*) sangat mampu atau mahir

Benceng (*adj.*) ngambek

Bencengan (*n.*) keadaan seseorang yang sedang ngambek

Membenceng (*v.*) menunjukkan sikap marah atau ngambek

Benceng-bencengan (*n.*) situasi saling ngambek antar dua pihak

Bergeh (*adj.*) dingin

Mbergeh (*v.*) membuat sesuatu menjadi dingin

Bergehen (*adj.*) sangat dingin

Biring (*adj.*) gelap

Mbiring (*v.*) membuat menjadi gelap

Biring-biring (*adj.*) sangat gelap

C

Ciga (*adj.*) jijik

Ciga kel (*adj.*) sangat jijik

Cina (*n.*) cabai

Cina-cina (*n.*) berbagai jenis cabai

Cian (*adj.*) iri

Cian kel (*adj.*) sangat iri

Cian-cianen (*adj.*) iri secara terus-menerus

Cuping (*n.*) telinga

Cuping-cuping (*n.*) bentuk jamak telinga

Ceda (*adj.*) rusak

Kecedaan (*n.*) keadaan rusak

Mencedai (*v.*) merusak sesuatu

Ceda-ceda (*adj.*) rusak-rusak

Cikurak (*n.*) gosip
Cikurakan (*n.*) pembicaraan tentang orang lain
Mencikuraken (*v.*) bergosip
Cikurak-cikurak (*n.*) berbagai gosip

Ciger (*n.*) siang
Kecigeren (*n.*) waktu tengah hari
Ciger-ciger (*n.*) siang hari yang berulang

Cirem (*v.*) senyum
Ciremen (*n.*) senyuman
Cirem-cirem (*v.*) tersenyum berkali-kali

D

Dalan (*n.*) jalan
Dalanan (*n.*) tempat atau arah jalan
Dalan-dalan (*n.*) jalan-jalan

Digan (*adv.*) kapan
Digan-digan (*adv.*) berulang kali menanyakan kapan

Datas (*n.*) atas
Kudatas (*v.*) naik ke atas
Datas-datas (*n.*) bagian atas

Dibata (*n.*) Tuhan
Kedibataan (*n.*) sifat ketuhanan

E

Entabeh (*adj.*) enak
Keentabehan (*n.*) rasa atau keadaan enak
Mengentabeh (*v.*) membuat sesuatu menjadi enak
Entabeh-entabeh (*adj.*) sangat enak

Ergurau (*v.*) bercanda
Ergurau-gurau (*v.*) bercanda terus-menerus

Erdahin (*v.*) bekerja
Dahinna (*v.*) melakukan pekerjaan
Erdahin-erdahin (*v.*) bekerja berulang kali

G

Galang (*adj.*) besar
Kegalangen (*n.*) keadaan atau sifat besar
Galangsa (*adj.*) sangat besar atau berukuran besar sekali

Gulen (*n.*) lauk
Penggulen (*n.*) orang yang menyiapkan atau memasak lauk
Gulen-gulen (*n.*) berbagai macam lauk

Geluh (*n.*) hidup
Kegeluh (*n.*) keadaan hidup atau kehidupan seseorang
Geluh-geluh (*n.*) beragam cara hidup

Gedang (*adj.*) panjang
Kegedangen (*n.*) keadaan atau sifat panjang
Gedang-gedang (*adj.*) sangat panjang

I

Igung (*n.*) hidung
Mengigung (*v.*) mengendus atau mencium bau
Gung-igung (*n.*) bentuk jamak, banyak hidung

Ipen (*n.*) gigi
Ipenana (*n.*) orang yang mempunyai gigi
Ipen-ipen (*n.*) kumpulan gigi

Indung (*n.*) induk
Indung-indung (*n.*) para induk atau ibu hewan

J

Jaung (*n.*) jagung

Jaung-jaung (*n.*) berbagai jenis jagung

Juma (*n.*) sawah

Ku juma (*v.*) mengolah atau bekerja di sawah

Juma-juma (*n.*) kumpulan atau deretan sawah

Jabu (*n.*) rumah

Jabuna (*pron.*) orang yang mempunyai rumah

Jabu-jabu (*n.*) banyak rumah atau kompleks perumahan

K

Kai (*pron.*) apa

Kai-kai (*pron.*) berbagai macam pertanyaan apa

Kam (*pron.*) kamu

Kam-kam (*pron.*) bentuk jamak, kamu-kamu

Keri (*adj.*) habis

Mengkeriken (*v.*) menghabiskan sesuatu

Keri-keri (*adj.*) habis-habis

Kiam (*v.*) lari

Kiaman (*n.*) pelarian

Mengkiam (*v.*) melarikan diri

Kiam-kiam (*v.*) berlari berkali-kali

Kundul (*v.*) duduk

Mengkunduli (*v.*) menduduki

Kundul-kundul (*v.*) duduk-duduk

Kitik (*adj.*) kecil

Kekitiken (*n.*) keadaan kecil

Mengkitik (*v.*) mengecilkan sesuatu

Kitiksa (*adj.*) sangat kecil

Kisat (*adj.*) malas

Kekisatan (*n.*) sifat malas sekali

Menkisat (*v.*) bermalas-malasan

Kisat-kisat (*adj.*) sangat malas

Kalak (*n.*) orang
Kalak-kalak (*n.*) banyak orang

Kila (*n.*) paman
Kilana (*n.*) paman orang lain

Kabang (*v.*) terbang
Kebangan (*n.*) terbitangan
Kabang-kabang (*v.*) terbang berulang kali

Keleng (*adj.*) sayang
Kekelengan (*n.*) rasa sayang
Menkelengi (*v.*) menyayangi
Keleng-keleng (*adj.*) penuh kasih

Karaben (*n.*) sore
Karaben-karaben (*n.*) beberapa waktu sore

L

Lau (*n.*) air
Lau-lau (*n.*) berbagai macam air

Laneng (*n.*) lalat
Lanengen (*n.*) berlalatan
Laneng-laneng (*n.*) banyak lalat

Labo/Lang/Lalit (*adv.*) tidak

Lit (*v.*) ada
Melit (*v.*) mengadakan sesuatu
Lit-lit (*v.*) selalu ada

Lawes (*v.*) pergi
Lawesan (*n.*) kepergian
Lawes-lawes (*v.*) pergi terus-menerus

Landek (*n.*) tari
Landekan (*n.*) pertunjukan tari
Melandek (*v.*) menari
Landek-landek (*n.*) berbagai jenis tari

M

Mbiar (*adj.*) takut

Kembiaren (*n.*) perasaan takut

Membiar (*v.*) merasa takut

Mbiar-mbiar (*adj.*) sangat takut

Mejingat (*adj.*) rajin

Kejingkatan (*n.*) sifat rajin sekali

Mejingat-mejingat (*adj.*) sangat rajin

Manuk (*n.*) ayam

Manuk-manuk (*n.*) banyak ayam

Masin (*adj.*) asin

Kemasinen (*n.*) keadaan asin

Masin-masin (*adj.*) sangat asin

Motu (*adj.*) bodoh

Kemotuan (*n.*) kebodohan

Motu-motu (*adj.*) bodoh-bodoh

Medak (*v.*) bangun

Medakken (*v.*) membangunkan

Medak-medak (*v.*) bangun berulang kali

Melala (*adj.*) banyak

Kemelalaan (*n.*) keadaan banyak

Melala-lala (*adj.*) sangat banyak

Mbelang (*adj.*) lebar

Kembelangem (*n.*) keadaan lebar

Mbelang-mbelang (*adj.*) sangat lebar

Man (*v.*) makan

Man-man (*v.*) makan terus-menerus

Minem (*v.*) minum

Mineman (*n.*) kegiatan minum

Meminem (*v.*) sedang minum

Minem-minem (*v.*) minum berkali-kali

Megara (*adj.*) merah

Kemegaraan (*n.*) keadaan merah

Megara-megara (*adj.*) sangat merah

Mentar (*adj.*) putih

Mentarsa (*n.*) keadaan putih sekali

Mementar (*v.*) memutihkan

Mentar-mentar (*adj.*) putih bersih

Medem (*v.*) tidur

Kemedeman (*n.*) ketiduran

Memedem (*v.*) meniduri

Medem-medem (*v.*) tidur berulang kali

Mejin (*adj.*) jelek

Kemejinan (*n.*) keadaan jelek sekali

Mejin-mejin (*adj.*) sangat jelek

Melias (*adj.*) baik

Kemeliasen (*n.*) sifat baik

Meliassa (*adj.*) baik sekali

Melias-melias (*adj.*) baik-baik

Melihe (*adj.*) lapar

Melihe-melihe (*adj.*) lapar-lapar

Mulih (*v.*) pulang

Kemulihen (*n.*) kepulangan

Memulihkan (*v.*) memulangkan

Mulih-mulih (*v.*) sering pulang

Menci (*n.*) tikus

Menci-menci (*n.*) banyak tikus

Mbestang (*adj.*) tinggi

Mbestang-mbestang (*adj.*) tinggi-tinggi

N

Nangko (*v.*) mencuri

Menangko (*v.*) melakukan pencurian

Nangko-nangko (*v.*) sering mencuri

Nangkih (*v.*) naik

Nangkihen (*n.*) tempat naik

Menangkih (*v.*) menaiki sesuatu

Nangkih-nangkih (*v.*) naik berulang kali

Nini (*n.*) nenek

Nini-nini (*n.*) para nenek

Nahe (*n.*) kaki

Nahe-nahe (*n.*) banyak kaki

Ndigan (*adv.*) kapan

Ndigan-ndigan (*adv.*) sering menanyakan waktu

Nin (*v.*) lihat

Menin (*v.*) melihat

Nin-nin (*v.*) melihat terus-menerus

Ndekah (*adj.*) lama

Kendekahan (*n.*) keadaan lama

Ndekah-ndekah (*adj.*) sangat lama

Nggule (*v.*) masak

Menggule (*v.*) memasak

Nggule-nggule (*v.*) memasak terus-menerus

Nande (*n.*) ibu

Nande-nande (*n.*) para ibu

Nakan (*n.*) nasi

Nakan-nakan (*n.*) nasi-nasi

Nggo (*adv.*) sudah

Menggo (*v.*) menyelesaikan sesuatu

Nggo-nggo (*adv.*) sudah berkali-kali

Nipe (*n.*) ular

Nipean (*n.*) jenis ular

Nipe-nipe (*n.*) banyak ular

P

Pentar (*adj.*) pintar

Kepentaren (*n.*) kepandaian

Pentar-pentar (*adj.*) sangat pintar

Pitu (*num.*) tujuh

Pitu-pitu (*num.*) berulang kali tujuh

Pinangko (*n.*) pencuri
Pinangkowan (*n.*) hasil curian
Mempinangko (*v.*) mencuri sesuatu
Pinangko-pinangko (*n.*) para pencuri

Pagi (*n.*) besok
Pagi-pagi (*adv.*) di waktu pagi hari

Pusuh (*n.*) hati
Pusuh-pusuh (*n.*) banyak hati

R

Rupa (*n.*) wajah
Merupa (*adj.*) wajah cantik
Rupa-rupa (*n.*) berbagai bentuk wajah

Rubat (*v.*) ribut
Kerubatan (*n.*) keadaan ribut
Rubat-rubat (*v.*) ribut terus-menerus

Reh (*v.*) datang
Kerehan (*n.*) kedatangan
Mereh (*v.*) mendatangi
Reh-reh (*v.*) datang berkali-kali

Ridi (*v.*) mandi
Meridi (*v.*) sedang mandi
Ridi-ridi (*v.*) mandi berulang kali

Rengit (*n.*) nyamuk
Rengit-rengit (*n.*) banyak nyamuk

Rende (*v.*) nyanyi
Merende (*v.*) menyanyi
Rende-rende (*v.*) bernyanyi terus-menerus

Rondong (*n.*) pacar
Merondong (*v.*) berpacaran
Rondong-rondong (*n.*) para pacar

Ras (*adv.*) sama
Meras (*v.*) menyerupakan
Ras-ras (*adv.*) benar-benar sama

S

Seluar (*n.*) celana

Seluar-seluar (*n.*) banyak celana

Sinik (*adj.*) diam

Sinik-sinik (*adj.*) sangat diam

Sungkun (*v.*) tanya

Menyungkun (*v.*) bertanya

Sungkun-sungkun (*v.*) bertanya berkali-kali

Sentabi (*v.*) maaf

Menyentabi (*v.*) meminta maaf

Sentabi-sentabi (*v.*) memohon maaf terus-menerus

Sada (*num.*) satu

Kesadaan (*n.*) kesatuan

Sada-sada (*num.*) satu-satu

T

Turang (*n.*) saudara

Turang-turang (*n.*) para saudara

Timbang (*v.*) menimbang

Timbangan (*n.*) alat timbang

Menimbang (*v.*) melakukan penimbangan

Timbang-timbang (*v.*) menimbang berulang kali

Tutup (*v.*) menutup

Tutupa (*n.*) penutup

Tutup-tutup (*v.*) sering menutup

Tangkis (*v.*) menolak

Menangkis (*v.*) melakukan penolakan

Tangkis-tangkis (*v.*) menolak terus-menerus

Tepuk (*v.*) pukul ringan

Menepuk (*v.*) melakukan tepukan

Tepuk-tepuk (*v.*) menepuk berulang kali

W

Wari (*n.*) hari

Wari-wari (*n.*) banyak hari

Windu (*n.*) tahun

Windu-windu (*n.*) beberapa tahun

Waripe (*n.*) malam

Waripe-waripe (*n.*) malam-malam